

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН
2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE

Macroeconomic stability
Human capital and
population welfare
World economy and
international economic
relations
Industry 4.0
International business and
international tourism
Social studies
Digital government
Artificial intelligence
and digital technologies
Digital transformation
Digital technologies
Quantitative measurement
Economic growth

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

- for susta...
- Sustaino...
- sectors based on "green" corporate accounting of digital business;
- Financial management of digital business using "green" corporate accounting;
- The role of green accounting in digital business marketing: a view from the perspective of sustainable development;
- Decarbonizing the digital economy with a focus on green corporate accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

1 йўналиш: ГЛОБАЛ
ИҚТИСОДИЙ
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЙ
ТЕНДЕНЦИЯЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛИ Йўналиш
"Глобал ва миллий
иқтисодий трендлар"
номли конференция

2030 CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmni rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb qilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Utkurovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

O'ZBEKISTONDA HAYOT SUG'URTASINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Jamolova Xonzoda O'rolboy qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Moliya va buxgalteriya hisobi fakulteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada hayot sug'urtasining ilmiy-nazariy jihatlarini chuqur tadqiq etilgan. O'zbekiston sug'urta bozori, ayniqsa, hayot sug'urtasining rivojlanish holati batafsil tahlil qilingan. Hayot sug'urtasini rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan muammolar aniqlangan va ularning echimini topishga qaratilgan ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: baxtsiz hodisalar, sug'urta mukofotlari, sug'urta polisi, barqaror iqtisodiyot, sug'urta kompaniyalari, ijtimoiy himoya, hayot sug'urtasi.

Abstract: This article thoroughly explores the theoretical aspects of life insurance. The state of development of the life insurance sector within Uzbekistan's insurance market is analyzed in detail. Problems hindering the growth of life insurance have been identified, and proposals aimed at overcoming these challenges have been developed.

Key words: accidents, insurance premiums, insurance policy, stable economy, insurance companies, social protection, life insurance.

Аннотация: В статье исследованы научно-теоретические аспекты страхования жизни. Проведен анализ состояния развития рынка страхования в Узбекистане, в частности страхования жизни. Изучены проблемы, препятствующие развитию страхования жизни, и разработаны предложения по их устранению.

Ключевые слова: несчастные случаи, страховые премии, страховой полис, стабильная экономика, страховые компании, социальная защита, страхование жизни.

KIRISH

Har bir inson uchun uning hayoti (tirikligi), sog'lig'i va mehnat qobiliyati eng asosiy zarurat hisoblanadi. Insonning hayotdagi har qanday qiziqishlari aynan ushbu tushunchalarga nisbatan kelib chiqadi. Shu sababli, sog'liqni yo'qotish hamda nogironlik bilan bog'liq risklarni anglash va ulardan sug'urtaviy himoyalani har bir insonning eng oqilona harakatidir. Mazkur risklardan sug'urtaviy himoyalani insonlarga o'z mablag'laridan samarali foydalanish va investitsion daromadlar olish bilan birga, risklarni qisman yoki to'liq sug'urta kompaniyalari zimmasiga yuklash imkonini beradi.

Bozor munosabatlari sharoitida sug'urta tizimi mamlakat hayotining iqtisodiy dastaklaridan biri sifatida iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida jismoniy va yuridik shaxslar manfaatlarini himoya qilish, ularning risklar yuz berishi oqibatida ko'rishi ehtimoli bo'lgan zararlarini qoplashning zaruriy vositasi sifatida muhim o'rin egallagan. Zero, jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy hayotida kutilmagan turli hodisalar bo'lishi mumkin. Ularni sug'urtalash orqali taraqqiyotdagi muvozanatni saqlab turish mumkin.

Mamlakatimizda sug'urta bozorini sifat jihatdan modernizatsiyalash natijasida milliy sug'urtalovchilar tomonidan aholiga 200 dan ortiq sug'urta xizmatlari taklif etilayotgani O'zbekiston sug'urta bozorini taraqqiy etib borayotganidan dalolat beradi. Bu o'z navbatida, sug'urta bozorini sog'lom raqobat asosida rivojlanishiga zamin yaratdi. Milliy sug'urta bozorini yanada isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta'minlash, sug'urta xizmatlarining talab yuqori bo'lgan yangi turlarini joriy etish, iste'molchilarning sug'urta bozoriga bo'lgan ishonchini oshirish kunning eng dolzarb masalasi bo'lgan bir paytda hayot sug'urtasining rivojlanishiga bir qancha omillarning salbiy ta'siri mamlakatimizdagi real voqelikni va unga xos xususiyatlarni hamda ilg'or xorij tajribasini hisobga olgan holda hayotni sug'urtalash sohasida innovatsion mexanizmni ishlab chiqish va joriy etishga yo'naltirilgan tegishli ishlarni amalga oshirishni talab etadi. Natijada, hayot sug'urtasiga bo'lgan talabning yuqorilashuvi, potensial sug'urtalanuvchilarning ishonch borasida sug'urta kompaniyalariga nisbatan munosabatlarining yaxshilashuvi kuzatiladi va bu sug'urta bozorini, qolaversa hayot sug'urtasining uzoq muddatli progressive rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi [1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sug'urta bozori, jumladan, hayot sug'urtasining rivojlanishiga oid bir qator ilmiy tadqiqotlar mavjud bo'lib, ular turli qarashlar va yondashuvlardan iborat. Jumladan, rossiyalik tadqiqotchi A. Butovskiy tomonidan hayot sug'urtasiga berilgan tushunchada jamg'arib boriladigan hayot sug'urtasi to'g'risida so'z yuritilgan bo'lib, unda hayot sug'urtasining maqsadi jamg'arish ekanligi, hayot sug'urtasining turlari bir umrlik va muddatli turlardan iborat ekanligi, ko'zda tutiladigan risk turlari vafot etish va ma'lum yoshga etish ekanligi, tarifni hisoblashda matematik va statistik usullar qo'llanilishi va daromad olish muqarrar ekanligi kabi holatlar keltirilgan. Yana bir rossiyalik olim A. P. Malshinskiy tomonidan mazkur nazariya doirasida "hayot sug'urtasi" tushunchasiga berilgan ta'rifda ushbu sug'urtaning riskli xususiyatga ega ekanligi (vafot etishdan sug'urtalash) qayd etilgan, uning zararli oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan xususiyati faqat shaxsan sug'urtalanuvchi uchun emas, balki butun jamiyat uchun yo'naltirilganligi e'tirof etilgan. Jamg'arib boriladigan hayot sug'urtasi iqtisodchi olim tomonidan inkor qilinadi va uni lotereyaga o'xshatadi. Hayot sug'urtasi bo'yicha chet el tajribalarini o'rgangan holda u, "daromadni jamg'arish tizimi"ga asoslangan bunday sug'urta operatsiyalarini faqatgina spekuliyativ xususiyatga ega deya ta'riflaydi [1].

XIX asrning oxirlarida shunday qarashlar yuzaga keldi, ya'ni: "ba'zilar sug'urtada qarz toifasining yuzini ko'rdi, boshqalar – o'rtoqlikni, yana boshqalar – jamg'arishni, to'rtinchilar – shartnomani ko'rishdi" [2]. Shunday qilib, ushbu sug'urta turini qisman kredit kategoriyasiga kiritish tashabbusi yangilandi. Shu jihatdan, X. A. Ayzenshteyn yondashuviga ko'ra: hayot sug'urtasi pul mablag'larini uzoq muddatga jamg'arishning maxsus shakli bo'lib, ushbu sug'urtada sug'urta mukofoti "xuddi banklarda yuritilgani kabi, sug'urta jamiyatining kitobida o'z shaxsiy hisobida jamg'ariladigan oddiy jamg'armadir" [3].

F.A.Brokgauz va A.I.Efronlarga qarashli ensiklopedik lug'atda "hayot sug'urtasi" terminiga ma'noli tushuncha berilgan bo'lib, unda shunday keltirilgan: hayot sug'urtasining vazifasi mazkur shaxsning bevaqt vafot etishi oqibatida uning oila a'zolariga, yaqinlariga etgan moddiy zararni qoplash yoki oldindan ma'lum summani u vafot etganidan keyin belgilangan alohida maqsad yo'lida sarflash yoki sug'urtalangan shaxsning qarigan paytida uning pul ta'minotini amalga oshirishdan iboratdir" [4]. Ammo, zararni taqsimlash nazariyasi tarafdorlarining qarashlariga ko'ra, "moddiy zararni qoplash" terminining ifodalanishida noaniqlik mavjud.

Nemis olimi Gupka tomonidan boshqacha yondashuv ilgari surildi. U yuz berishi mumkin bo'lgan talabning umumiy ta'minoti nazariyasini ilgari surdi. Olimning qarashlari bir tomondan, sug'urtaga nisbatan eventual talabni qondirish g'oyasini davom ettirgan bo'lsa, boshqa tomondan, V.I.Serebrovskiyning fikriga ko'ra, etarli darajada undan farq qiladi: "Eventual talab nazariyasi" o'z e'tiborini yuzaga kelishi mumkin bo'lgan talablarni oldindan ko'ra bilishga qaratadi, e'tiborni sug'urtaning oxirgi natijasiga qaratadi, "ta'minot" nazariyasining maqsadi ushbu talablarni qondirishga qaratilgan bo'lib, og'irlik markazini sug'urtaning boshlang'ich davriga qaratadi" [5]. Shunday qilib, eventual talab nazariyasida qarama-qarshiliklar aniqlangan bo'lib, ular hayot sug'urtasida vafot etish riskini amalga oshirishda moddiy ta'minotga bo'lgan talabning mavjud emasligi bilan ta'riflanadi (masalan, vafot etgan shaxsning boy qarindoshlarida).

Olimlar bilan bir qatorda chet el sivilislari ham sug'urta va hayot sug'urtasining mohiyatini aniqlash borasida shug'ullanganlar. Ularning ilmiy qarashlari sug'urta shartnomasi nazariyasini shakllantirdi. Birinchi o'rinda huquqshunoslar sug'urtani uning dastlabki ko'rinishi bo'lgan o'z-o'zini sug'urtalash shakli bilan bir xil deb qarashlarga aniqlik kiritishga harakat qildilar. Bunda ular sug'urtaning qaytishlik, o'zarolik prinsiplarining muhimligini ta'kidlashda davom etdilar va shu bilan birga uning ikkita muhim belgisini ajratib ko'rsatdilar: "zararni qoplashni nazarda tutuvchi, sug'urtaning maqsadga yo'naltirilganlik xususiyati, hamda zararlarning kutilmaganda yuz berishlik xususiyati" [6].

Shunga e'tibor qaratish kerak, sivilistlarning qarashlari sug'urtaga huquqiy munosabat nuqtai-nazaridan qarashlar edi, ammo shu bilan birga yuqorida keltirilgan nazariyalar bilan o'xshashligi bor edi. Yuridik nuqtai-nazardan berilgan eng mazmunli ta'riflardan biri A.G.Goyxbarg tomonidan berilgan ta'rifdir. Ushbu nuqtai-nazar Gobbining eventual talab nazariyasi bilan Gupkaning yuz berishi mumkin bo'lgan talabning umumiy ta'minoti to'g'risidagi nazariyaning o'zaro uyg'unligini ko'rsatib beradi.

O'zbekistonlik iqtisodchi olim I.Abduraxmonovning ta'riflashicha: hayot sug'urtasi – shaxsiy sug'urtaning bir tarmog'i bo'lib, o'z tarkibiga sug'urtaning bir qancha turlarini qamrab oladi va ushbu sug'urta turlarining shartlari asosida sug'urtalovchi sug'urtalangan shaxs yoki naf oluvchiga sug'urtalanuvchi ma'lum yoshga etganda, shartnoma muddati tugaganda yoki unda ko'rsatilgan hodisa yuz berganda yoki sug'urtalanuvchi vafot etganda belgilangan summani to'laydi [7].

O.T.Yuldashev va Sh.A.Zakirxodjayevalar yondashuviga ko'ra, hayot sug'urtasi shaxsiy sug'urta tarmog'ining asosini tashkil etib, mazkur sug'urta orqali insonning hayoti uning vafot etishidan, ma'lum yoshga etishidan, kasallikdan, baxtsiz hodisadan, inson hayotidagi muhim voqealar hisoblanuvchi farzand tug'ilishi, nikohga kirishish va boshqa holatlar natijasida yuzaga keladigan moddiy manfaatlar tomonlar o'rtasida ixtiyoriylik asosida tuzilgan sug'urta shartnomasida kelishilgan sug'urta summasi doirasida sug'urtalovchi tomonidan qoplab berilishidan iborat sug'urta faoliyatidir [8].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur ilmiy maqolada hayot sug'urtani rivojlantirish borasida jahon tajribasiga tayangan holda O'zbekistonda ham uni kengaytirish, bundan mamlakatimiz iqtisodiyotiga ko'riladigan manfaatlarni, foyda va afzalliklarni qolaversa bu yo'dagi qiyinchilik, kutilishi mumkin bo'lgan muammolar haqida fikr mulohazalar yuritish uchun vazifalar belgilab olindi. Tadqiqot jarayonida empirik tadqiqotni kuzatish, induksiya, deduksiya, jamlash va ma'lumotlar manbalari o'rtasidagi aloqalarni aniqlash usullaridan va nazariy tadqiqotning analiz va sintez usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hayot sug'urtasi sug'urtalanuvchilar tomonidan to'langan sug'urta mukofoti (badal) va sug'urta zahiralarni investitsiya qilishdan olingan foyda hisobidan sug'urtalovchi tomonidan maqsadli sug'urta fondini shakllantirish va undan sug'urta shartnomasida belgilangan sug'urta hodisalari yuz berganda sug'urtalanuvchi (naf oluvchi) ga sug'urta summasini to'lash uchun foydalanishga qaratilgan qayta taqsimlash munosabatlari tizimidir. Shu bilan birga, jamg'arib boriladigan hayot sug'urtasi orqali inson hayot bilan bog'liq risklardan himoya qilish barobarida sug'urtalanuvchi mablag'larini jamg'arish hayot sug'urtasining iqtisodiy mohiyatini anglatuvchi xususiyatidir. Hayot sug'urtasi nafaqat aholining sog'lig'i bilan bog'liq masalalarda, balki ularning daromadlari bilan aloqador ekanligi butun bir mamlakat miqyosida iqtisodiyotning barqarorligini taminlashga xissa qo'shadi. Shu nuqtai nazardan yurtimizda hayot sug'urasini rivojlantirish uchun turli islohatlar olib borilmoqda. Shuningdek ilmiy xodimlar ham bu borada yangi loyihalar, izlanishlar bilan band.

Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev "O'zbekiston-2030" taraqqiyot strategiyasida ham sug'urtaning rivojlantirishdagi ustuvor yo'nalishlarni belgilab berdi: Aholini daromadli mehnat bilan band qilish, ijtimoiy sug'urta tizimini takomillashtirish - Mehnatga layoqatli aholini, shu jumladan yoshlar va nogironligi bo'lgan shaxslarni barqaror va samarali bandligini ta'minlash orqali ishsizlik darajasini 7%gacha tushirish. Mazkur prezident Farmoni orqali aholi daromadlarining oshishi, ijtimoiy hamda hayot sug'urtalari ko'lam darajalarining kengayishi kutilmoqda [9].

1-jadval. O'zbekistonda hayot sug'urtasining rivojlanish dinamikasi, jami sug'urta mukofotlariga nisbatan %¹.

Sug'urta kompaniyalari	2015-yil	2016-yil	2017-yil	2018-yil	2019-yil
O'zbekinvest Hayot	4.1	5.2	6.8	6.2	4.1
Alfa Life	0.7	1.0	1.9	1.5	2.9
New Life Insurance	1.4	2.3	4.8	9.8	9.3
Agros Hayot	-	-	1.4	7.9	4.2
Euroasia Life	-	-	-	0.1	3.3
Kafolat Hayot	-	-	-	0.01	1.0
Apex Life	-	-	-	-	0.5
Alskom Life	-	-	-	-	0.1
Sug'urta bozorida hayot sug'urtasining hissasi	6.2	8.5	14.9	25.5	25.4

Ushbu jadval O'zbekistonda sug'urta kompaniyalari kesimida hayot sug'urtasining rivojlanish dinamikasi, jami sug'urta mukofotlariga nisbatan foizlarni ifodalaydi. Ko'rishimiz mumkinki, barcha sug'urta kompaniyalari ham hayot sug'urtasi bilan shug'ullanmagan. 2015-yilda 3 ta sug'urta kompaniyalari hayot sug'urtasi bo'yicha xizmat ko'rsatgan va ulardan eng katta natija O'zbekinvest Hayot sug'urta kompaniyasida qayt etilgan. Keyingi yillarda 9.8 foiz ko'rsatgich bilan New Life Insurance kompaniyasi etakchilikni qo'lga olgan. Bunday sezilarli ko'rsatgichlar hayot sug'urtasining O'zbekiston sug'urta bozorida ulushini ham oshirdi va 2019-yil hisobi bo'yicha 25.4 foizga etdi.

Hayot sug'urtasi aholining bo'sh turgan pul mablag'larini insonlarning o'z sog'lig'i uchun jalb qilish bilan bir qatorda jamg'arish xususiyatini ham qamrab oladi. Shunday bo'lsada aholiga bu sug'urta turining qanchalik ahamiyatli ekanligini anglatish uchun hukumatimiz tomonidan turli xildagi islohatlar, xususan soliq imtiyozlari joriy etilmog'i lozim. Afsuski, yurtimizda hayot sug'urtasidan foydalangan sug'urtalanuvchilar uchun 12%li daromad solig'idan ozod etilishi tog'risidagi qarorning ham yakuni yaqinlashib bormoqda. Bundan tashqari

1 Manba: <https://imda.uz/uz/sayt/ma'lumotlari/asosida/muallif/tomonidan/tuzildi>.

hayot sug'urtasi bilan shug'ullanuvchi sug'urta kompaniyalari uchun foyda solig'ining 50%dan ozod etilishi esa allaqchon tugatilgan. Chet el tajribalariga tayanadigan bo'lsak, risklarning etarli darajada mavjudligi sharoitida ham sug'urta rivojlangan AQSH, Germaniya, Yaponiya kabi davlatlarda ham bu kabi imtiyozlar mavjud [10].

Mazkur sug'urta turi bo'yicha yangi bir islohat joriy etildiki, butun mamlakatimiz bo'ylab tibbiy sug'urtani majburiy etib belgilandi. O'rta muddatli istiqbolda majburiy tibbiy sug'urtani joriy etishning dastlabki bosqichi – davlat va xususiy tashkilotlar xodimlarini sug'urtalash. Uzoq muddatda majburiy sug'urtani kengaytirilgan joriy etish bosqichi – aholining barcha qatlamlarini sug'urta bilan qamrab olishni maqsad qilib belgilagan. Aynan bu borada ko'plab ko'nikma va tajribalar orttirish maqsadida 2023-yil 6-sentabr kuni, Davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi rahbariyati Turkiya Respublikasida bo'lib, Turkiya ijtimoiy sug'urta agentligi rahbari Kyurshat Arat bilan uchrashdi. Turkiya tomoni ham O'zbekistonda tibbiy sug'urta sohasida olib borilayotgan ishlarga alohida qiziqish bildirdi. Uchrashuv yakunida o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash maqsadida ikki tomonlama memorandum imzolashga kelishib olindi. Memorandum imzolashdan ko'zlangan maqsad Turkiyaning tibbiy sug'urta sohasidagi yangiliklari, tashkiliy tuzilma va yutuqlari borasida tajriba almashish. Ma'lumki, rivojlangan infratuzilma va tibbiy xizmatning sifati va xarajatining noyob munosabatlari tufayli har yili Turkiya davlatiga ko'rikdan o'tish va davolanish uchun butun dunyodan 1 milliondan ortiq odam keladi. Negaki, Turkiya tibbiyot sohasi bo'yicha Yevropa va dunyoning boshqa etakchi mamlakatlari bilan bir xil darajada rivojlangan. Albatta Turkiya tajribasidan foydalanib hayot sug'urtasini mamlakatimizda ham rivojlantirish asosiy maqsadimiz.

1-rasm. Sug'urtaning rivojlanish omillari².

Tahlillar natijasi shuni ko'rsatadiki, sug'urtaning rivojlanishdagi asosiy omillar:

- malakali sug'urta kompaniyalari;
- inflyatsiya darajasining pastligi;
- mamlakat miqyosida oylik maoshlarining yuqoriligi;
- soliq imtiyozlarining mavjudligi;
- aholi sug'urta savodxonligining yuqoriligi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda sug'urta bozorining rivojlanish darajasini tavsiflovchi tashqi qulay ko'rsatkichlarga qaramay, rejalashtirilgan iqtisodiyotga o'tish, afsuski, ijtimoiy muammolarni hal qilishda sug'urta rolini oshirishni anglatmaydi. Ya'ni YaIMga nisbatan sug'urta mukofotining hanuzgacha pastligicha qolmoqda. Umumiy hamda hayot sug'urtasining barqarorligi mamlakat iqtisodiyotining asosiy qismini tashkil etar ekan, uning rivojlanishi uchun quyidagilarni amalga oshirish lozim:

- amaldagi qonun hujjatlarini takomillashtirish;
- inflyatsiya darajasini hisobga olgan holda, inflyatsiyaga bog'langan aksiyalarni emissiya qilish;
- xalqaro sug'urta kompaniyalari bilan hamkorliklarni yo'lga qo'yish va tajriba o'rganish;
- soliq imtiyozlarini ta'sir darajasini oshirish.

2 Manba: Q.M.Qo'ldoshev. Sug'urta nazariyasi. -T.: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi. 2022, 143b.

Shuningdek, hayot sug'urtasini rivojlantirish yuzasidan yana bir muhim taklif sifatida, majburiy sug'urta turlarini ko'paytishni keltirish mumkin. Bu orqali nafaqat aholi moliyaviy, ijtimoiy ta'minlanadi, balki hayot sug'urtasining ular uchun qanchalik ahamiyatli ekanligi xususida bilim va ko'nikmalarini oshirish imkoni yaratiladi. Aholini sug'urta sohasidagi madaniyatini oshirish maqsadida ommaviy axborot vositalari orqali hayot sug'urtasi tarmog'i hamda shaxsiy sug'urta turlarini targ'ibot va tashviqot qilish ishlarini ommalashtirish, hayot sug'urtasi turlari bo'yicha reklamalarni ijtimoiy reklama toifasiga tenglashtirishdan iborat. Bu o'z navbatida, milliy sug'urta bozorida hayot sug'urtasining innovatsion mahsulotlarini rivojlantirish, hayot sug'urtasi xizmatlarining hajmi va turlarini kengaytirish, hayot sug'urtasining iqtisodiy-ijtimoiy jarayonlardagi ahamiyatini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абрамов В.Жу. Страхование. Учеб.пос. Москва, Валтерс-Клувер, 2007, 505 с.
2. Серебровскиж В.И. Страхование. Учебник / Москва, Финиздат, 1927. 144 с.
3. Serebrovskij V.I. Straxovanie. Uchebник./ Moskva, Finizdat, 1927 144 s.
4. Абрамов В.Жу. Страхование. Учеб.пос. Москва, Волтерс Клувер, 2007, 505 с.
5. Abduraxmonov I.X. "Sug'urta nazariyasi va amaliyoti". T.: Iqtisod-moliya, 2018 8.Yuldashov O., Sh.Zakirxodjayeva Hayot sug'urtasi. T.: Iqtisod-moliya, 2019.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston-2030 taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni, <https://lex.uz/docs/-6600413>
7. Q.M.Qo'ldoshev."Sug'urta nazariyasi".T.: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi. 2022, 143 b.
8. <https://lex.uz/docs/-4459802>
9. <https://imda.uz/uz/>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

